

Е. В. Бірченко, А. В. Михайлов

РЫНОК ТРУДА УКРАИНЫ И МИГРАЦИЯ МОЛОДЫХ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ: СОЦИАЛЬНАЯ УКОРЕНЕННОСТЬ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ

Все возрастающие масштабы и интенсивность трудовой миграции в настоящее время становятся точкой пересечения исследовательских интересов многих наук, так как она оказывает значительное влияние на численный и качественный состав населения, экономику, политику, культуру, науку современного общества.

Большинство исследований посвящено экономическому анализу причин, структурно-функциональным характеристикам, последствиями миграции и связи ее с общественными трансформациями. Вне этого анализа остается ее социокультурное измерение, в контексте заявленной проблемы – миграция молодых высококвалифицированных специалистов, *миграция элиты (Elite Migration)*. В представленной статье очерчена интерпретативная парадигма социологического анализа миграционных процессов, основывающаяся на поведенческих подходах. Исследована мотивационная составляющая миграционных ориентаций высококвалифицированной части молодежи. Описаны неэкономические мотивы – стремление к профессиональной самореализации на основе возможных карьерных перспектив, повышению своего социального статуса. Выявлена социальная укорененность трудовой мобильности, обуславливающая социальную характеристику миграционной мотивации.

Ключевые слова: миграция, молодые высококвалифицированные специалисты, неэкономические мотивы миграции, социальная укорененность трудовой мотивации.

Бірченко О. В., Михайлов О. В. Ринок праці України та міграція молодих висококваліфікованих фахівців: соціальна вкоріненість взаємовпливу.

Зростаючі масштаби та інтенсивність трудової міграції в даний час стають точкою перетину дослідницьких інтересів багатьох наук, тому що вона значно впливає на чисельний і якісний склад населення, економіку, політику, культуру, науку сучасного суспільства.

Більшість досліджень присвячено економічному аналізу чинників, структурно-функціональних характеристик, наслідків міграції та зв'язку її з суспільними трансформаціями. Поза цього аналізу залишається її соціокультурний вимір, в контексті заявленої проблеми – міграція молодих висококваліфікованих фахівців, міграція еліти (*Elite Migration*).

У представленій статті окреслена інтерпретативна парадигма соціологічного аналізу міграційних процесів, яка ґрунтується на поведінкових підходах.

Досліджено мотиваційну складову міграційних орієнтацій висококваліфікованої частини молоді. Описано неекономічні мотиви – прагнення до професійної самореалізації на основі можливих кар'єрних перспектив, підвищення свого соціального статусу.

Виявлено соціальну вкоріненість трудової мобільності, яка зумовлює соціальну характеристику міграційної мотивації.

Ключові слова: міграція, молоді висококваліфіковані фахівці, неекономічні мотиви міграції, соціальна вкоріненість трудової мотивації.

Birchenko Olena, Mykhailov Alexandr. Labour market in Ukraine and migration of young highly qualified specialists: social interrelation embeddedness.

Ever-increasing scale and intensity of labour migration are nowadays becoming a meeting point of research interests in many studies, since it impacts significantly the qualitative and quantitative population composition, economics, politics, science of modern society.

Most studies are dedicated to economic analysis of reasons, structural and functional characteristics, consequences of migration and its connection with social transformations. This analysis leaves behind its sociocultural dimension, as for the context of the stated problem, it is the migration of young highly qualified specialists, that is the *elite migration*.

This article provides an outline of interpretative paradigm of sociological analysis of migration processes, which is based on conduct-based approaches.

The motivational component of migration orientations of youth's highly qualified part has been examined. Uneconomic motives, which are striving for professional self-identification based on possible career prospects, increasing own social status, – have been described.

Social embeddedness of labour mobility, contributing to social characteristics of migration motivation, has been elicited.

Key words: migration, young highly qualified specialists, uneconomic migration motivation, social embeddedness of labour motivation.

Миграционная проблематика – одна из самых актуальных в мире. Нарастание миграционных процессов, их интенсивности, обусловленных глобализацией рынка труда, воздействие на социальную динамику современного общества, предопределяют неизбывный, активный интерес научного сообщества к причинам, ходу и результатам пространственной мобильности населения и, прежде всего, к трудовой миграции. Она относится к уникальным по сложности явлениям, поэтому выступает объектом исследования большого числа наук, тем самым изначально предполагая комплексность в изучении. Хотя развитие научных взглядов на миграцию всегда происходит в рамках различных наук и научных подходов, преимущество в исследовательских наработках принадлежит экономической сфере научного познания. Экономические подходы, сосредоточиваясь на анализе сущности и характере миграционных процессов, на рациональной составляющей «отбора» наиболее подходящих для рынка труда мигрантов, оставляют вне исследовательского поля его социальный и культурный контекст, реальное поведение индивидов во всем его мотивационном многообразии. Социологическая методология восполняет данные лакуны, внося свой вклад в развитие интегрированной теории миграций, и является достаточно продуктивной в расширенном понимании характера миграционных процессов в Украине.

Фокус анализа нашей статьи направлен на исследование, наряду с экономическими характеристиками, социальной укоренённости трудовой мобильности молодежи Украины и, главным образом, ее высококвалифицированной части – молодых специалистов с высшим образованием, а также молодых научных работников.

Инструментальные возможности социологического исследования миграционных процессов лежат в плоскости двух научных парадигм –структурной, рассматривающей организационно-функциональные, системные стороны социальной жизни, и интерпретативной, делающей акцент на изучении, объяснении человеческого поведения, мотивации деятельности личности.

В поле обозначенной проблемы мы можем обратиться к методологии структурно-функционального анализа, который дает возможность

изучения детерминирующих экономических и социальных факторов миграции (М. Кастельс, М. Николинакос, Г. Косак, С. Кастл) и выявления их функций или дисфункций. Так, в теории мировых систем делается акцент на анализе миграционного процесса в контексте неравномерного развития капитализма и рассмотрении миграции в глобальной системе рынка труда, в рамках которой все части мира связаны разнонаправленными человеческими потоками.

В интерпретативной парадигме, помимо теории социального действия, символического интеракционизма, феноменологической социологии, этнометодологии, значительный интерес представляет теория жизненных сил, индивидуальной и социальной субъектности. В ней миграция является результатом взаимодействия социального пространства и жизненных сил, продуцируя новые потребности, активизирующие индивидуальную и социальную субъектность личности.

Новые аспекты анализа выявляет концепция pull/push (притяжения-выталкивания) (Г. Джером, Е. Ли). Ее суть состоит в следующем: желание людей изменить привычное для них место жительства связано с ситуацией, заставляющей их переселиться в другие города, регионы, страны. Условия выталкивания связаны с неудовлетворительными или тяжелыми условиями существования людей в их родных местах.

Условия притяжения – это совокупность привлекательных черт проживания в других местах. Чем больше разница в социальных, экономических или политических условиях существования в двух регионах, тем вероятнее миграция под воздействием сил притяжения в районы с лучшими условиями. Пути миграции включают в себя доступность попадания мигранта в другой регион, наличие или отсутствие барьеров на пути, информацию, финансовые и языковые возможности.

Таким образом, полнота исследования миграционных процессов достигается с опорой как на макроанализ, экономический и социальный, так и на поведенческие подходы.

Определяющей особенностью развития современного рынка труда является его глобализация. Складывающийся глобальный мировой

рынок рабочей силы отличается высокой динамикой движения трудовых ресурсов. Происходит постоянная трансформация направлений, структуры и интенсивности миграционных потоков. Возрастает их влияние на экономические, политические, социальные, демографические, культурные процессы.

Движение трудовых ресурсов охватывает все звенья организации всемирного хозяйства. В результате этих перемещений складывается все увеличивающаяся зависимость состояния рынка труда от конъюнктуры в странах-импортерах и одновременную зависимость последних от состояния внешних рынков, особенностей стратегий в области занятости и оплаты транснациональных корпораций, которые, по сути, являются производственной основой глобализации.

В современном глобализованном мире невозможно избежать масштабной миграции. По оценкам ООН, в 2017 г. мигрантов в мире насчитывалось 258 млн. В настоящее время 3,4% мирового населения проживают не в той стране, где они родились. К 2050 году их доля возрастет до 14%. Увеличение притока иностранных специалистов обостряет конкуренцию на рынке интеллектуальной рабочей силы. Законы рынка ориентируют предпринимательский капитал в те страны, где он приносит максимальную прибыль, а трудовые ресурсы – в страны с лучшими условиями оплаты труда и жизни.

Происходит концентрация мигрантов в наиболее развитых странах. Лидерами стран с наибольшей численностью мигрантов в настоящее время стали США, Саудовская Аравия, Германия, Россия, Великобритания [1, с. 11, 12]. Интенсивность миграционных процессов связана с множеством причин: свободная торговля, усиление экономической, политической и социальной взаимозависимости между странами, интернационализация науки, образования, возрастание влияния информационно-коммуникационных технологий. Решающее значение имеет нарастание социального неравенства как на глобальном, так и на национальном уровне, что приводит к достаточно глубоким диспропорциям в величине заработной платы, уровне жизни.

Следует обратить внимание и на такую тенденцию структурных изменений в миграции, как увеличение спроса на высококвалифицированные кадры в развитых странах, для привлечения которых в них

создаются существенные преференции. Вследствие этого, в течение последних десятилетий среди мигрантов в ЕС удельный вес лиц с высшим образованием возрос с 15 до 25%, а в США – с 25 до 30% [1, с. 15]. «Отток мозгов» стал характерной чертой современной интеллектуальной миграции.

На объективные глобализационные процессы в сфере занятости накладываются национальные особенности хозяйственной жизни того или иного общества, обуславливая различия структурно-профессиональных, функциональных, масштабных характеристик миграции и их последствий.

Объективные глобализационные миграционные процессы усиливаются и специфическими украинскими политическими, экономическими и социокультурными реалиями, которые придают им очевидные негативные характеристики для страны, стремящейся к модернизации. Отток активной, высококвалифицированной рабочей силы и, прежде всего, молодежи грозит усилением депопуляции и разрушением отечественного рынка труда. Решающее влияние на расширение миграции молодежи оказывают:

- неэффективная, стагнирующая модель развития экономики и порождаемый ею разбалансированный и неэффективный рынок труда с теневой занятостью и низкой заработной платой;
- обесценивание высококвалифицированного труда и отсутствие качественных рабочих мест, обеспечивающих достойную оплату труда, перспективы карьерного роста;
- трудности профессиональной самореализации;
- нестабильная политическая ситуация.

Украина становится одним из самых мощных доноров рабочей силы в Европе. Всесторонний анализ миграционных процессов в Украине дан в Национальном докладе «Украинское общество: миграционное измерение», подготовленном Институтом демографии и социальных исследований им. В.М. Птухи НАН Украины [2]. Проанализирована не только динамика и векторы этих процессов, а также обуславливающие их факторы, мотивация поиска лучшей жизни за границей украинцев.

Проведенное исследование констатирует, что значительная часть

активного, мобільного и конкурентоспособного населения связывает возможности коренных изменений в собственной жизни с внешней миграцией. По оценкам Института демографии и социальных исследований им. В. М. Птухи около 1,5 млн. человек 18–64 лет предпринимают конкретные шаги для трудовой миграции. Самыми тревожными фиксированными фактами является то, что растет число молодых украинцев, желающих выехать за границу на постоянное место жительства, на работу или учебу. Возрастная группа от 18 до 29 лет составляет 35% ориентированных на выезд из страны. Согласно исследованиям Международной организации по миграции (МОМ), каждый второй молодой украинский гражданин возрасте от 20 до 35 лет проявляет желание эмигрировать из Украины [2, с. 8, 69]. Это серьезная угроза для качества человеческого капитала украинского общества.

Негативные последствия проявляются в сфере занятости уже сейчас. Как отмечается в Национальном докладе, даже в условиях существующей безработицы начинает ощущаться дефицит работников, отвечающих по своим квалификационным характеристикам требованиям работодателей. По данным экспресс-обзора, за третий квартал 2017 г. от кампании EY, 43% украинских компаний уже испытывали трудности с подбором персонала через трудовую миграцию за границу. Еще 28% компаний прогнозировали соответствующие риски в ближайшем будущем [2, с. 116].

Среди украинских трудовых мигрантов постепенно растет доля лиц с полным высшим образованием: от 13,9% (2008 г.) до 16,4% (2017 г.) [2, с. 103]. В их составе выпускники высших учебных заведений, не сумевшие интегрироваться в рынок труда Украины, молодые специалисты с высшим образованием, лишённые перспектив карьерного роста, молодые научные кадры, ограниченные в возможностях реализации своего интеллектуального потенциала. Результатом разбалансированности рынка труда является также то, что значительная часть выпускников вузов работает не по специальности, полученной в высшем учебном заведении

Так, по данным анализа рынка труда Украины, в 2015 г. соответствие квалификации и профессии были характерны только для 48,9%

занятого населения, что свидетельствует о недостаточной эффективности использования образовательно-профессионального компонента инновационного потенциала работников.

Таким образом, стремление значительной части молодых высококвалифицированных специалистов страны обусловлено кризисными процессами в экономике и политике, а также низким качеством жизни по сравнению со странами даже Восточной Европы. Этот фактор представляется более критичным, чем просто реализация индивидуальной трудовой стратегии на глобальном рынке труда. Среди миграционных установок, как фиксирует исследование Института демографии и социальных исследований им. В.М. Птухи, доминируют низкие оценки своей личной жизни и текущей ситуации в стране с отсутствием веры в быстрые изменения к лучшему, убеждение в отсутствии перспектив для себя и семьи, представление о миграции как эффективном социальном лифте, который даст возможность существенно поднять свой материальный и социальный статус [2, с. 6].

Особенно показательна в кризисном ракурсе ситуация оттока из страны молодых ученых. Статистические данные количественных показателей научной сферы с 90-х гг. до настоящего времени выявляют тенденцию ее неуклонного сокращения до критического состояния. Так, число научных организаций, проводивших научные исследования и разработки, сократилось в полтора раза, количество ученых – в 5 раз. На данный момент по числу научных работников на одну тысячу населения Украина имеет один из самых низких показателей в Европе [3].

По данным, приведенным президентом НАНУ Анатолием Загородним, бюджетное финансирование Академии наук Украины в 2020 г. составило 4,62 млрд. грн., в то время как научное товарищество Макса Планка в Германии – 8,5 млрд. евро или 255 млрд. грн. Такое положение самым критичным образом сказывается на зарплатном уровне украинских ученых, базовая оплата труда которых зависит от должности, научной степени, ученого звания и стажа работы. В зависимости от этого младший научный сотрудник с условием полной занятости получает приблизительно 7–9 тыс. грн.

Средняя заработная плата в Академии составляет 8 тыс. грн. Это на 28% меньше, чем в промышленности. Тем самым нарушаются нормы действующего законодательства, предусматривающего финансирование научной сферы не ниже 1,7% ВВП. Этим и объясняется сокращение численности исследователей в Украине с 2013-го по 2018-й гг. на 19,4%, в то время, как в Польше, Великобритании и США, где стимулируется прирост научного потенциала, она возросла, соответственно, на 44,6%, 15,8% и 6,4% [4].

Такое обескровливание украинской науки, подчеркивает А. Загородний, приобретает катастрофические масштабы. Количество молодых ученых в Академии сокращается седьмой год подряд. По сравнению с 2013 г. их численность сократилась на 32%. Как результат, научная сфера для молодых становится непривлекательной. Требуется кардинальные меры для возвращения ее престижа, начиная с обеспечения перспективных молодых исследователей достойной заработной платой, жильем, заканчивая созданием условий для карьерного роста, существенным увеличением молодежных исследовательских лабораторий и объемов их финансирования [4].

Остроту проблемы подтверждают и данные опроса молодых ученых в НАНУ. 51,2% из них заявили о миграционных намерениях, из числа которых 15,7% хотели покинуть Украину навсегда, а 35,1% желали бы поработать и вернуться. Основными причинами выезда за границу названы: низкая заработная плата и плохое финансово-экономическое состояние науки, неблагоприятные условия труда, трудности профессиональной реализации [3].

Исследуя миграционные настроения молодых высококвалифицированных специалистов, молодых украинских ученых, мы можем выявить ее характер и причины, побуждающие их думать о возможной эмиграции. При этом важно определить не только экономические ориентации. Методологический посыл значительной части экономистов базируется на том, что люди действуют рационально, максимизируя свою полезность. Вне внимания остаются такие измерения, как мотивации, ценностные ориентации. Социологи, изучающие миграцию, выявляют ее социальные и культурные предпосылки, которые также влияют на решение о выезде за границу.

Обратимся к мотивационной составляющей миграционных решений. В западных теориях миграции предлагается следующая типология мигрантов в зависимости от целей выезда за границу: трудящиеся мигранты, приехавшие на учебу, путешественники, эмоциональные мигранты. В стратегиях трудящихся мигрантов выявляются такие базовые типы мотиваций: желающий заработать, оппортунист, карьерист (Франк Дювель) [5, с. 81–85].

Безусловно, для всех ориентированных на трудовую миграцию молодых высококвалифицированных специалистов одним из ведущих мотивов является желание существенно улучшить материальные основы своей жизни, обеспечить достойный заработок. Вместе с тем исследования, как было отмечено выше, четко выявляют и неэкономические мотивы – стремление к профессиональной самореализации на основе возможных карьерных перспектив, повышению своего социального статуса. По данным социологов, от 30% до 40% молодых мигрантов не имеют возможности реализоваться как профессионалы. В данных миграционных мотивах проявляется социальная характеристика, наряду с экономической и психологической, качественной стороны потребностей индивида в смене места проживания [6, с. 164].

Для расширения нашей аргументации сошлемся на данные многолетнего мониторинга социокультурной идентичности студентов, проводимого кафедрой социологии под руководством Л. Сокурской Харьковского Национального университета имени В. Н. Каразина, которые можно экстраполировать на молодых специалистов с высшим образованием. Они также подтверждают, что миграционные настроения студентов связаны со стремлением к самореализации в профессии, личной жизни [7, с. 216].

В контексте нашего анализа представляет интерес интерпретация А. Саджи достижительной мотивации в сфере труда. В ней карьерный рост (ориентированность на будущий успех) является, наряду с активным поведением индивида на работе (проявление инициативы) и желанием идти навстречу трудностям (решительность), важнейшей составляющей. Активность поведения, кроме способности брать на себя инициативу в выполнении сложных и трудоёмких заданий, предполагает и готовность к изменениям, смене места работы,

переезду в другие города и страны ради более привлекательной работы [8, с. 54–55].

Таким образом, трудовая мобильность, проявляющаяся как на внутренних, так и на внешних рынках труда, есть, по сути, выражение достижительной мотивации в сфере труда.

Оригинальная гипотеза о социальной укорененности мобильности рабочей силы изложена известным американским социологом М. Грановеттером. Он утверждает, что социальная укоренённость трудовой мобильности является фактором, определяющим достижения индивида на рынке труда [9, с. 59]. Возможности или ограничения карьерного продвижения на внутренних рынках труда становятся основным фактором, который влияет на качество труда работников, и предопределяют их мобильность [9, с. 64]. Логично предположить, что ограничения возможностей мобильности на внутренних рынках, которые не позволяют реализовать карьерные стратегии, неизбежно выталкивают работников на внешние рынки, в другие страны.

Социальная укорененность трудовой мобильности проявляется и в политике фирм по карьерному продвижению по принципу выслуги лет. Менеджеры, принимающие решения о продвижении, нередко отдают предпочтение работникам старшего возраста, накопившим за многолетнюю службу определенный потенциал политического влияния и сумевшим занять ключевые посты в фирме. В продвижении работников старшего поколения они стремятся обеспечить за их счет поддержку своих интересов и лояльность к управленческим указаниям. Как подчеркивает М. Грановеттер, приоритет продвижения по принципу выслуги лет – это результат действий акторов, преследующих собственные стратегические цели (экономические и неэкономические) в условиях сложившихся сетей социальных отношений [9, с. 65].

Данные аспекты анализа трудовой мобильности вполне адекватны осмыслению социальной обусловленности миграционного выбора молодых высококвалифицированных специалистов, стремления достичь карьерных успехов на внешних рынка труда. В ситуации обеднения значительной части украинцев, беспрецедентно низкого уровня пенсий многие работники старшего поколения продолжает

работать, занимая, в том числе и высокостатусные, престижные должности, тем самым закупоривая каналы восходящей мобильности в карьере для талантливых молодых специалистов.

Таким образом, более полная, объективная картина миграционных процессов достигается комбинацией наработок экономистов об инструментальном поведении и эффективности, с одной стороны, и социологическим анализом социокультурных факторов, социальных отношений и сложного переплетения мотивов, имеющих место во всех реальных ситуациях, с другой. Изучение социальной укорененности миграционных процессов открывает новые возможности для снижения их негативных последствий, поэтому актуализирует расширение поля социологических исследований, в том числе с применением качественных методов.

Список библиографических ссылок

1. Малиновська, О.А. (2018). *Міграційна політика: глобальний контекст та українські реалії*. Київ: НІСД, 472 с.
2. Лібанова, Е. М. (ред.) (2018). *Українське суспільство : міграційний вимір*. Київ, 396 с.
3. Штыфурко, Т. (2018). Отток мозгов за границу: что может сделать Украина, пока не поздно. В: *ZIK.UA*, [online]. Киев. Available at: https://zik.ua/ru/news/2018/05/21/ottok_mozgov_za_granytsu_cho_mozhet_sdelat_ukrayna_poka_ne_pozdno_1328485. [Accessed 25 jan. 2021].
4. Загородний, А., президент НАНУ. (2020). Если не прекратить отток мозгов, наука в Украине умрет еще до середины XXI век. В: *Зеркало недели*, [online]. Киев. Available at: <https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/12/16/7276754/>. [Accessed 14 jan. 2021].
5. Зайончковская, Ж., Молодикова, И. и Мукомеля, В. (ред.) (2007). *Методология и методы изучения миграционных процессов*. Москва, 370 с.
6. Прибыткова, И. (1999). Современные миграционные процессы: теоретико-методологические аспекты. *Социология: теория, методы, маркетинг*, 1, с.161–172.
7. Сокурянська, Л.Г. (2016). Динаміка ціннісних орієнтацій студентської та шкільної молоді України: від цінностей радянських до європейських. *Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна*. Харків, с. 213–221.

8. Поплавская, А. А., Соболева, Н. Э. (2019). Реализация достижительных мотивов мужчин и женщин на рынках труда разных стран мира. *Экономическая социология*, Т. 20, 2, с.51–85.

9. Грановеттер, М. (2011). Социологические и экономические подходы к анализу рынка труда: социоструктурный взгляд. *Экономическая социология*, т. 12, 2, с.49–79.

References

1. Malinovs'ka, O.A. (2018). *Migration policy: global context and Ukrainian realia*. – Kyiv: NISD, 472 s.

2. Libanova, E. M. (red.) (2018). *Ukrainian society : migration dimension : national report*. Kyiv, 396 s.

3. SHtyfurko, T. (2018). Brain drain: what can Ukraine do until it is late. V: *ZIK.UA*, [online] Kyiv. Available at: https://zik.ua/ru/news/2018/05/21/ottok_mozgov_za_granytsu_cho_mozhet_sdelat_ukrayna_poka_ne_pozdno_1328485. [Accessed 25 jan. 2021].

4. Zagorodnij, A., prezident NANU. (2020). Unless brain drain is prevented, Ukrainian science will die before the middle of XXI c. V: *Week Mirror*, [online] Kiev. Available at: <https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/12/16/7276754/>. [Accessed 14 jan. 2021].

5. Zajonchkovskaya, ZH., Molodikova, I., Mukomelya, V. (red.) (2007). *Methodology and methods of studying migration processes*. The Centre of migration research. Moscow, 370 s.

6. Pribytkova, I. (1999). Modern migration processes: theory and methodological aspects. *Sociology: theory, methods, marketing*, 1, s.161–172.

7. Sokuryans'ka, L.G. (2016). Dynamics of values-based orientations of students' and pupils' youth of Ukraine: from Soviet to European values. *Visnyk of Kharkiv National University named after V.N. Karazin*. Kharkiv, s.213–221.

8. Poplavskaya, A. A., Soboleva, N. E. (2019). Implementation of achievement-oriented motives among males and females on labour markets of various countries worldwide. *Economic sociology*, Т. 20, 2, с.51–85.

9. Granovetter, M. (Granovetter, Mark). (2011). Sociological and economic approaches to the analysis of labour market: sociostructural point of view. *Economic sociology*, Т. 12, 2, с.49–79.